

**WAYS TO DEVELOP THE COGNITIVE ACTIVITY OF THE YOUNGER SCHOOLCHILDREN
LEARNING PROCESS TECHNOLOGY****Hadzadein R.T.***doctoral student in the preparation of a PH.D
the teacher at Azerbaijan State Pedagogical University
Baku, Uzeyr Hacıbəyov 68***ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА****Гаджызаде Р.Т.***докторант по подготовке доктора философии
преподаватель Азербайджанского Государственного
Педагогического Университета, Баку, Узейр Хачибейов 68***Abstract**

The article discusses the optimization of teaching the subject of technology - from the point of view of the activity of younger students, from the point of view of achieving high results with less effort in a short time, the presence of rich psychological moments in teaching technology, the method of preparing the product itself, attempts to develop concepts aimed at more effective implementation functions of the learning process, development of concepts aimed at more effective implementation of the function of the learning process, the use of technology by younger students, such as orienting practical educational materials characterized by cognitive activity to cognitive activity by showing pictures, diagrams, examples of execution sequences, colors and many features by showing interest in thinking, hand movements, understanding and technological operations.

Аннотация

В статье рассмотрена оптимизация преподавания предмета технологии - с точки зрения активности младших школьников, с точки зрения достижения высоких результатов при меньших усилиях в короткие сроки, наличия богатой психологических моментов в обучении технологии, сама методика приготовления продукта, попытки разработки концепций, направленных на более эффективную реализацию функции процесса обучения, разработка концепций, направленных на более эффективную реализацию функции процесса обучения, использование младшими школьниками технологии, такие как ориентирование практических учебных материалов, характеризующихся познавательной деятельностью, на познавательную деятельность путем показа картинок, схем, примеров последовательности выполнения, цветов и многих особенностей путем проявления интереса к мышлению, движениям рук, пониманию и технологическим операциям.

Keywords: technology, cognitive training, problem situation, optimization**Ключевые слова:** технология, когнитивный тренинг, проблемная ситуация, оптимизация.

Реализация учебно-воспитательной функции на высоком уровне требует творческой деятельности, связанной с познавательными способностями учащихся. В то же время достаточная самостоятельная работа, обучение в них, применение знаний на практике, а также самообразование и самосовершенствование создают широкие возможности для формирования навыков и привычек [1].

Цель является первым элементом педагогического процесса, она определяет другие элементы познавательной деятельности - содержание, средства и методы. Важно знать цель познавательной деятельности в педагогическом процессе, чтобы иметь эффективный результат [2].

В результате исследований доказано, что оптимальные пути повышения познавательной активности младших школьников при обучении технологии основаны на соответствующих принципах. Здесь главным требованием является постановка

задачи, обеспечивающей познавательной активности, чтобы мотивировать учащихся к практическому решению теории в обучении.

Слова «оптимальный» происходит от латинского слова *optimus*, что означает «наиболее подходящий для соответствующих обстоятельств и задач». Каждому учителю, в том числе учителю, который ведет занятия по технологии в начальных классах, приходится искать несколько вариантов при решении вполне определенной задачи. Однако среди этих вариантов наиболее оптимальным считается тот, который решается кратчайшим и эффективным путем. Открыть для себя этот вариант и научить младших школьников его приемам — одна из важных задач каждого учителя. Оптимизацию обучения технологии следует понимать в широком смысле как определение наиболее подходящего варианта выполнения какой-либо задачи в соответствующих условиях.

С психологической точки зрения оптимизация представляет собой акт интеллектуального рассуждения, предпринимаемый для более эффективного решения соответствующей задачи. Оптимизация деятельности на уроках технологии развивает самостоятельность, мышление и творческий подход. Деятельность учителя всегда состоит в создании оптимальных условий для творческого поиска лучших вариантов воспитания и обучения учащихся, для успешного решения актуальных учебно-воспитательных задач.

По словам Каримова, оптимизация обучения в каких-либо конкретных условиях требует от преподавателя выполнения большого количества качественной работы за минимальное количество времени и достижения хорошего результата, не обременя себя и учащихся, не утомляя его и не теряя времени. Оптимизация преподавания предмета технологии с учетом близкого этапа развития младших школьников, обращение к гигиеническим нормам для каждой возрастной группы состоит в получении высоких результатов в короткие сроки. Учитель технологии, не обладающий способностью оптимизировать процесс обучения, будет организовывать педагогический процесс исходя из его внешних особенностей и не сможет создать благоприятные условия для процесса обучения [3].

Важным направлением оптимизации учебного процесса при обучении технологии является эффективное использование времени на занятиях, а также достижение интенсификации учебного процесса. Интенсификация тренировочного процесса заключается в достижении максимального успеха на учебном задании в заданных условиях за минимальный промежуток времени.

Оптимизация преподавания предмета технология - с точки зрения активности младших школьников, заключается в достижении высоких результатов с небольшими усилиями за малое время.

Оптимальность познавательной деятельности учащихся должна реализовывать специальные психологические механизмы, обеспечивающие ее создание и поддержание. Механизм - это комплекс частей, формирующих движение тех или иных элементов и заставляющих двигаться другие. Для передачи движения используются механизмы. Учащиеся привлекаются в качестве первого требования к созданию проблемной ситуации при обучении технологии. Активные (интерактивные) методы обучения используются для достижения познавательной активности при обучении технологии. Психически напряженная (проблемная) ситуация возникает, когда информация противоречива и неполна. Возникновение такой ситуации заставляет студентов искать пути достижения поставленной перед ними цели. Это активизирует их мышление. В результате у школьников формируется познавательная активность. Повышается исследовательская активность студентов. Проблемная ситуация – это ситуация, сочетающая наличие возможных противоречий и различных способов мышления при решении проблемы и обеспечивающая познавательную деятельность.

Потребность в диалоге и сотрудничестве отличается своей оптимальностью в педагогическом процессе, где применяются современные инновации. Возникают различные гипотезы и взгляды на решение проблемы. Ищем самые удобные средства. Это обуславливает необходимость создания активного сотрудничества с другими участниками учебного процесса, поэтому для дифференциации метода обучения целесообразно использовать такие понятия, как «проблемное» или «проблемно-диалогическое» обучение. Одним из важнейших механизмов эффективности познавательной деятельности является изменение традиционного подхода к обучению: придание процессу исследовательского характера; это превращение учащегося в главную фигуру и равноправного субъекта операции познания. Позиция учащегося – это позиция «первооткрывателя», «исследователя». Когда он сталкивается с вопросами и проблемами, которые ему подвластны, он решает их, проводя самостоятельное исследование. В это время, как необходимое условие урока, проявляется потребность учащегося в осознанном разделении целей обучения на составные части: что понимать; понять почему; что освоить; зачем учиться; как учиться и т. Каковы последствия всего этого? Важна совместная деятельность учителя и ученика, направленная на достижение образовательной цели. В это время учитель не претендует на роль лидера в классе, как уважаемый человек на уроках технологии, не ставит себя выше сверстников. Вместо этого он целенаправленно взаимодействует с младшими школьниками, организует проблемную ситуацию; направляет их в постановке целей исследования; оказывает методическую помощь в их решении; учит способам приобретения и усвоения знаний. Помогает ребенку понять основные компоненты учебной деятельности; но и овладевает необходимыми мыслительными способами и средствами приобретения знаний и использования их для познавательной деятельности.

Схема тренировочного процесса имеет качество деятельности. Он призван помочь каждому студенту самостоятельно приобрести необходимые знания и стать компетентным, независимым исследователем, способным учиться на протяжении всей жизни. Но для реализации такой структуры обучения учитель ограничивает свою деятельность проводником в получении знаний. В то же время он должен уметь применять знания. Учителя начальных классов, участвовавшие в эксперименте, сосредоточили внимание на этих вопросах. Кстати, надо прокомментировать облегчение.

Фасилитация, являясь релевантным процессом, включает в себя процесс организации дискуссии и активизации познания учащихся с помощью эффективного применения вспомогательных и направляющих вопросов. Главная особенность фасилитации в том, что новый союз открывает ученик, а не учитель. Задача фасилитатора – добиться развития мышления и направить его в нужное русло. Основной целью фасилитационного подхода является удовлетворение потребности младших школьников

в обучении и творческом подходе к решению задач, формирование у них благоприятной среды для реализации своего потенциала на уроках технологии.

В этом познавательном процессе должна быть реализована психологическая поддержка: уважение и доверие. Для того чтобы активная познавательная позиция учащихся была в необходимой форме, учителю важно уважительное, сочувственное, индивидуальное отношение к каждому ученику, с особой чуткостью чувствовать обстановку на уроке.

Доброта, терпимость учителя, принятие школьников такими, какие они есть, и постоянная поддержка их, вера в их способности, укрепят у младших школьников убеждение в том, что каждая его попытка решить предстоящую задачу будет оценена как творческая идея и будет заслужить его уважение. В условиях такого изменения психологической среды обучения можно устранить страх неудачи, чувство недоверия и адекватно защитить познавательную активность школьников на уроке.

Поддержание уважения ученика, доверие к нему, отказ ставить положительные или отрицательные оценки за ответы, с одной стороны, оптимизирует чувство уверенности в себе, а с другой стороны, повышает уважение и доверие к учителю.

Оптимизация педагогического процесса – это инновация, относящаяся ко всей педагогической системе. Под оптимизацией принято понимать процесс выбора наилучшего из возможных вариантов. Существует множество вариантов организации педагогического процесса и достижения целей в сложной, динамичной, многоплановой системе. Возможно, что только один из них очень хорош. Обнаружение этого варианта является важной задачей оптимизации. Эта задача решается путем сравнения соответствующих вариантов и оценки альтернатив.

Оптимизация должна соответствовать цели педагогической системы. Потому что эта система создана для достижения цели. Возможно также, что сформированная в таких условиях оптимальность может оказаться недостаточной для других условий. Оптимизация — это конкретное понятие. Имеет теоретическое и практическое направления. Учет, сравнение, сверка — синонимы оптимизации. Это можно отнести к теоретическому аспекту.

Под «оптимизацией» в практическом аспекте понимается нововведение, реорганизация педагогической системы, приведение ее в состояние, пригодное для выполнения поставленных задач.

Знак и показатель становятся в центре внимания как критерии оптимизации. На этой основе оцениваются соответствующие варианты процесса разработки и из них выявляется наиболее благоприятный. Считается целесообразным иметь в критерии только один показатель (параметр). Но оптимизация в педагогике сложна. Причина этого в том, что невозможно разделить причинно-следственные связи процессов, происходящих в педагогической системе. Педагогический процесс считается оптимальным, когда студенты и преподаватели не перегружены и достигаются высокие результаты. Опыт

показывает, что чрезмерная загруженность учителей и школьников снижает их работоспособность и отрицательно сказывается на здоровье.

В существующей литературе в качестве основного критерия оптимизации педагогического процесса учитываются 2 органически связанных друг с другом показателя: достижение максимально высоких результатов в обучении и развитии школьников; учитывать нормы времени, отводимые на уроки и домашние задания школьников этого возраста.

Методологической основой оптимизации является системный подход. Он требует брать компоненты педагогического процесса, закономерности взаимоотношений как единое целое, опираться на общую теорию управления сложными динамическими системами. Оптимизация считает целесообразным организовать педагогический процесс в соответствии со сложившейся ситуацией и условиями. Таким образом, он сам устанавливает новые условия и требует, чтобы педагогический процесс ему подчинился. Здесь нет противоречия. Между этими двумя процессами существует взаимодействие.

Известны следующие уровни активности образовательного учреждения, учителя и учащихся: недостаточный уровень; кризисный уровень; соответствующий уровень; оптимальный уровень.

Предмет технологии считается оптимизированным, когда педагог владеет основными педагогическими знаниями и навыками, законами и принципами педагогики, технологией организации коллективной, групповой и индивидуальной деятельности, понимает задачи обучения, воспитания и развития. Выбрать оптимальный вариант можно, зная систему и каждый ее элемент. Если бы этого не было, то идея оптимальности оказалась бы в центре внимания как крайне сложное понятие и потеряла бы свое значение. При этом при оптимизации учитывается опыт ведущих преподавателей.

Исследования показывают, что для успешной оптимизации познавательной деятельности учащихся при обучении технологии учитель должен приобрести ряд качеств. Обратим на них внимание: творческий стиль мышления; гибкость мышления; конкретность мышления; к системности мышления; способность выжидать лимит времени на принятие решений и поступков; умение быстрее общаться и ждать педагогического такта и т.д. надо освоить.

Одним из основных и важных требований к всесторонне развитой личности является трудоспособность личности, умение работать в той или иной сфере производства, народного хозяйства, положительное отношение к труду и работникам. [4]

Актуальность проблемы. Пути развития познавательной активности младших школьников в процессе обучения технологии являются актуальным вопросом.

Новизна проблемы. В статье в центр внимания поставлена познавательная деятельность по подготовке к труду в начальных классах.

Практическая значимость проблемы. Статья будет полезна молодым исследователям

References

1. S.O. Agaev, Hajizada R.T. Poznavatnelnye bekaiks ushchichschiskh klassov po tehnologii. MM-C Enterprise, Baku, 2019 – 73 c
2. S.O. Agaev, Hajizada R.T Lesson: tradition and modernity. Предприятие MM-C, Baku-2020-6c.
3. Karimov Y.S. Teaching methods: educational and methodological materials/ - Baku: Poligraf MMC, - 2007. - 272 c.
4. A.N. Abbasov Pedagogy: Conceptualization. Baku, Переводчик, 2021 -468c